

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

¹Мамбетов Жоомарт Иманалиевич, ²Кудаяров Нурмухаммед Шамшиевич

¹к.ф.-м.н, доцент Ошский технологический университет имени академика М. Адышева
Ош, Кыргызская Республика, ²магистрант Ошский технологический университет имени
академика М. Адышева Ош, Кыргызская Республика

E-mail: ¹ zhoomart_mambetov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10720578>

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы применения интеллектуальных информационных систем и технологий для принятия управленческих решений. Отмечается, что в основе принятия решений лежит научно-практический подход к формированию альтернатив и выбору оптимальных решений при компьютерной обработке данных.

Ключевые слова: интеллектуальные системы, информационная технология, искусственный интеллект, экспертная система, знание, принятие решений, управление.

Abstract: The article deals with topical issues of using intelligent information systems and technologies for making managerial decisions. It is noted that the decision-making is based on a scientific and practical approach to the formation of alternatives and the choice of optimal solutions in computer data processing.

Key words: intelligent systems, information technology, artificial intelligence, expert system, knowledge, decision making, management.

Технологии искусственного интеллекта сильно расширили возможности разработчиков по решению неоднородных и нестандартных задач, требующих специфической обработки данных. Особо выделяются неформализованные задачи, которые решаются в рамках отдельного направления исследований по искусственному интеллекту — экспертные системы. В традиционном программировании, с которым сталкивается большинство специалистов сферы информационных технологий, ключевую роль занимает алгоритм, четко описывающий процесс получения определенного результата из массива входных данных. Однако колоссальное число задач в нашей жизни не имеют алгоритмического решения либо это решение еще не придумано. Подобные задачи решаются субъективно, неконкретно, основываясь на опыте и интуиции специалистов. Именно решение подобных задач является одной из ключевых целей разработки экспертных систем.

Ядром любой экспертной системы являются знания. Они хранятся в специальном компоненте экспертной системы, который так и называется — база знаний. Как правило, в знаниях выделяют фактологические данные и экспертные правила. За наполнение систему знаниями отвечает эксперт. В простом виде в самом начале система наполняется большим набором практических данных эксперта, который после начинает тестировать систему, наполняя ее новыми знаниями или корректируя старые. Одним из ключевых аспектов, почему он может это делать, является то, что у экспертной системы есть объяснительный компонент, то есть система не просто даёт некое решение, но и показывает, как именно она рассуждала и на чем основывалась, делая те или иные выводы.

Процесс приобретения знаний является тем, что сильно отличает экспертные системы от других систем искусственного интеллекта. Обычно разработчики имеют дело с

данными, например, большими массивами взводных и выходных знаний, которые используются для того, чтобы базово «научить» нейронную сеть, после чего процесс обучения продолжается на каждом новом наборе входных данных и оценки полученного результата. В экспертных же системах куда важнее, почему система сделала тот или иной вывод, и пополнение на основе этого понимания системы новыми знаниями. По сути дела после выполнения работ по разработке системы ключевым лицом для системы становится именно эксперт, задача которого передать весь свой опыт, знания и понимания дела системе.

Разработка систем поддержки принятия управленческих решений остается актуальной проблемой в цифровой экономике. В настоящее время информационные потоки стремительно увеличиваются [3]. В связи с этим большинство компаний используют интеллектуальные инструментальные средства и технологии, которые помогают в эффективном хранении больших данных и информации, их обработки и распределении [1].

Интеллектуальные информационные технологии представляют собой информационные технологии, которые помогают менеджеру ускорить синтез управленческих решений [3].

Следует подчеркнуть, что текущий этап глобального развития характеризуется возрастанием роли информационной сферы в современном обществе. В условиях происходящего экономического кризиса, развития рыночной неопределенности требуется внедрение инновационных систем и технологий, что упростит принятие управленческих решений [2].

Отмечается, что современный уровень развития интеллектуальных информационных технологий, которые используются для построения систем поддержки принятия управленческих решений, происходит в двух направлениях разработки интеллектуальных агентов (ИА):

ИА, основанные на прецедентах (Case-Based Reasoning – CBR);

ИА планирования деятельности (поиск в пространстве состояний) [3].

Интеллектуальная информационная технология, которая основана на прецедентах, является методом выработки, построения управленческого решения по результатам поиска аналогий, хранящихся в базе прецедентов. Такой прецедент называют релевантным.

Суть и особенности ИА планирования деятельности заключаются в том, что они предполагают достижение целевого состояния. Прежде всего, ИА должен построить план достижения этого состояния со всеми возможными альтернативами.

Процесс принятия решения сводится к действию над множеством всех существующих решений, в результате которого получается подмножество выбранных альтернатив.

Информационные системы, которые разрабатывают альтернативы решения, разделяются на модельные и экспертные:

Модельные системы – используют математические, статические, финансовые и другие модели, которые облегчают формирование и оценку альтернатив решения для пользователя

Экспертные системы – способны пополнять свои знания в ходе взаимодействия с экспертом. На данный момент используется в следующих видах деятельности: финансы, нефтяная, медицинская, телекоммуникация и т.д.

Виды решений, которые необходимо принимать представлены на таблице

1	Структурированные решения	Повторяющиеся решения, для принятия которых фирмой разработана некоторая процедура (например, выплата з/п работникам)
2	Неструктурированные решения	Решения, которые не соответствуют заведенному порядку. Для принятия этих решений нет заранее согласованной процедуры (например, это могут быть решения относительно дизайна нового продукта)

К тому же решения классифицируют также по уровням организации, на которых они возникают. На рисунке 1 проиллюстрированы типы информационных систем поддержки организационного управления.

Рис. 1. Классификация информационных систем по уровням управления

Исследования показывают, что BI-технологии (business intelligence) позволяют анализировать значительные объемы информации, подчеркивая ключевые факторы эффективности, моделируя исход всех вариантов действий, отслеживая результаты принятия тех или иных решений.

Система BI копит данные из всех источников информации в организации и выводит его руководителю те из них, которые соотносены с целевыми показателями. В результате руководитель в удобной форме, на одном экране, видит текущую картину всех процессов в компании.

В настоящий момент компании начинают искать новые пути снижения издержек они повышают требования к производительности труда работников, сокращают низкоэффективный персонал, строго контролируют издержки. Некоторые организации снижают свою норму прибыли, чтобы увеличить продажи, и поэтому должны тщательно контролировать все риски. И именно сейчас BI- система является одним из ключевых инструментов для проведения всех этих манипуляций.

Когнитивными функциями живого интеллекта являются память, интуиция, речь, творчество, внимание, дедукция, восприятие, классификация, а также поиск и выбор, сравнение, идентификация, вычисление [2].

Таким образом, можно отметить, что использование интеллектуальных информационных технологий для поддержки принятия решений обеспечивают высокое качество системы управления предприятиями.

К сожалению, в наши дни разрыв между тем, чему учат в образовательных учреждениях, и тем, что необходимо конкретным предприятиям, только растет. По этой причине компании вкладывают серьезные деньги в то, что «научить работать» каждого нового специалиста, которых на рынке ежегодно появляется почти миллион. И этот процесс требует воистину больших усилий: платить работнику зарплату за его обучение, отключать от работы специалистов для помощи, создавать корпоративные системы обучения, покупать различные курсы, приглашать экспертов, брать на себя риски скорого увольнения работника и... этот список можно, к большому несчастью предпринимателей, еще очень долго продолжать. И решение этого круга задач за счёт внедрения и эксплуатации экспертных систем приобретает совсем другой характер. Представьте, что вместо постоянной передачи знаний от одного сотрудника к другому за счёт разговоров и обучающих сессий, все, кому позволяет уровень квалификации, будут дополнительно дублировать это в систему знаний предприятия. Конечно, она не наполнится ими за день и даже месяц, но это и не нужно. Самое главное — это создать процесс постоянного наполнения системы знаниями. И тогда в определённый момент она будет содержать в себе куда больше знаний, чем любой эксперт. Это создаст целый ряд преимуществ:

- Намного меньше времени специалистов компании будет уходить на обучение новичков;
- Понижится порог входа для выполнения тех или иных работ за счёт экспертного помощника в виде системы искусственного интеллекта;
- Уменьшится время обучения сотрудника до получения первых экономически эффективных действий для компании.

Таким образом, ключевые перспективы разработки экспертных систем заключаются в более эффективном использовании человеческих ресурсов любого предприятия за счёт создания единой богатой базы знаний и изменения подхода к образованию сотрудников.

При этом такие системы могут появляться как для отрасли в целом, так для каждой компании в отдельности, отлично встраиваясь во внутренние процессы и экосистемы организаций.

REFERENCES

1. Прыткова А.П. Интеллектуальные технологии принятия решений в условиях мирового экономического кризиса / А.П. Прыткова. – М.: Школа Науки. – 2020. – №6 (31). – С. 24–25.
2. Кашапов М.Н. Интеллектуальные технологии и системы искусственного интеллекта в поддержке принятия решения / М.Н. Кашапов, А.Н. Кашапов // IX Международный молодежный симпозиум по управлению, экономике и финансам: сборник научных трудов. – Казань, 2020. – С. 651–652.
3. Харин И.А. Применение интеллектуальных информационных технологий для повышения эффективности принятия управленческих решений / И.А. Харин // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. – М.: 2021. – №7. – С. 123–126.

4. Искусственный интеллект: В 3 кн. Кн. 1. Системы общения и экспертные системы: Справочник /Под ред. Э. В. Попова. — М.: Радио и связь, 1990. — 464 с.: ил.